

**ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ УЗБЕКИСТАНА
В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ И ИНДЕКСАХ ТРУДА**

Донаев Бобуржон Иномжон ўгли

Магистр Ташкентского государственного
юридического университета

E-mail: boburjondonayev@gmail.com,

Тел: 99-896-90-77

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8081140>

Аннотация: В тезисе анализируется место Узбекистана в текущих рейтингах и индексах в сфере труда, исходя из требований этих индексов разрабатываются предложения по развитию отрасли трудового права.

Ключевые слова: свобода рынка труда, принудительный труд, забастовка, гендерное равенство, свободный профсоюз, коллективные трудовые споры.

Сегодня в Узбекистане все большее значение приобретают рейтинги и индексы, фиксируемые мировым сообществом. Поэтому международные рейтинги и индексы представляют процесс развития каждой страны и являются отражением таких аспектов, как защита прав человека, эффективность государственного управления, уровень жизни населения, состояние обеспеченности возможностями для предпринимательской деятельности. и иностранных инвесторов, устойчивый экономический рост и конкурентоспособность.

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева отметила, что международные рейтинги и индексы являются инструментом, принятым мировым сообществом в качестве основного условия экономического развития при оценке качества институциональной среды в мире. Они используются не только экспертами, но и как критерий реформ и социально-экономической политики на государственном уровне.

Тот факт, что наша страна поднимается во многих приоритетных рейтингах в последующие годы, является важным результатом проделанной хорошей работы по улучшению условий жизни населения в нашей стране, по обеспечению открытости и прозрачности в нашем обществе.

Следует сказать, что сегодня главная цель реформ в нашем обществе направлена на достижение благородной цели – угодить нашему народу. Эта цель воплощена во всех наших усилиях, реформах, законах и решениях,

которые мы принимаем. Чем более удовлетворено население проводимой политикой, тем выше будут наши позиции в различных рейтингах и индексах [1].

В нашей стране разрабатывается ряд нормативно-правовых документов, направленных на развитие трудового законодательства и защиту прав работников. Одним из них является принятый в новой редакции Трудовой кодекс.

Тем не менее, место Узбекистана в международных индексах в сфере труда остается значительно низким. В частности, Узбекистан не включен в Глобальный индекс соблюдения прав трудящихся.

Недостаточность и противоречивость информации, поступающей из страны о трудовых правах Узбекистана, право и порядок ведения коллективных переговоров не определены законом, право и порядок проведения забастовки не определены законом, порядок разрешения коллективных трудовых споров не определена законом, в сфере труда ограниченность статистических данных, отсутствие национальной методологии сбора и публикации статистических данных в сфере труда является причиной его значительно более низких позиций в международных рейтингах и индексах.

Следует отметить, что некоторые международные организации (Коалиция «Cotton Campaign», Узбекское общество прав человека, Международный союз пищевой и табачной промышленности, сельского хозяйства, гостинично-ресторанного сервиса, общественного питания и смежных отраслей) отмечают, что профсоюзы Узбекистана не являются независимым, правительство и препятствует созданию независимых профсоюзов.

Всемирный экономический форум не определил место Узбекистана в рейтинге, индексе и показателях, входящих в подиндикаторы Глобального индекса конкурентоспособности. Основными причинами этого являются ограниченность статистических данных и национальные методологии, не соответствующие международным стандартам. Исходя из этого, в пункте 2 Приложения 4 к Указу Президента Республики Узбекистан № ПФ-6003 от 2 июня 2020 года поставлена задача по отражению показателей Узбекистана в Глобальном индексе прав (Global Rights Index) Международной конфедерации профсоюзов.

Анализ показывает, что отсутствие системной работы над данным Индексом означает, что международные партнеры остаются в неведении о

большинстве реформ, реализуемых в сфере защиты прав трудящихся в республике.

В индексе экономической свободы показатель экономической свободы Узбекистана составляет 56,5 балла, а по экономическим показателем страна заняла 109 место среди самых свободных стран в индексе 2023 года. Данный показатель на 0,8 пункта выше прошлогоднего. Узбекистан занимает 23-е место среди 39 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а общий показатель ниже среднемирового.

Узбекистан проводит политику, обеспечивающую его экономическую свободу, стремится к большей открытости и модернизации. Имеются институциональные недостатки, ограничивающие политические и другие основные свободы, но позитивные изменения уже укореняются. После многих лет экономической стагнации, начиная с 2017 года, Узбекистан активно проводит важные реформы для построения конкурентоспособной рыночной экономики.

Несмотря на некоторый прогресс, системе регулирования в целом не хватает прозрачности и ясности. Современный рынок труда продолжает развиваться, но занятость в неформальном секторе по-прежнему значительна. В 2005 году структурный показатель свободы рынка труда имел показатель 67,1, а сегодня этот показатель составляет 48,1 [2].

Сегодня Узбекистан занимает 78-е место среди 140 стран в Индексе верховенства закона. В 2015 году показатели составляли 0,46, а в 2022 году этот показатель достиг 0,50. Среди стран Восточной Европы и Центральной Азии Узбекистан занял 8 место из 14 стран. Страна занимает 107 место среди стран мира по показателю защиты основных прав индекса. К 2022 году показатели составили 0,45 балла, а также занимает 11 место среди стран Восточной Европы и Центральной Азии. Кроме того, Узбекистан занимает 87-е место в мире по структурному показателю основных трудовых прав. По этому показателю показатель страны равен 0,53.

В последние три года Узбекистан демонстрирует показатели 81-го и 87-го места в Глобальном инновационном индексе. Согласно индексу, показатели ВВП Узбекистана выше, чем ожидалось для уровня развития страны. Хотя Узбекистан не включён в структурный показатель занятости в наукоемких отраслях и занимает 74-е место по показателю развития бизнеса индекса, также государство занимает 88-е место с 16,9 баллами по структурному показателю фирм, предлагающих формальное обучение, и

13,7 балла по структурному показателю обеспечения занятости женщин с высшим образованием заняло 56 место [3].

В индексе женщин, бизнеса и права Узбекистан набрал 70,6 балла, что ниже среднего уровня дохода. В индексе свободы деятельности женщин оценивается в 100 баллов, работа - 50, условия труда - 25, пенсия - 50.

Место Узбекистана не определено в рейтинге, индексе и показателях, входящих в состав субиндикаторов Глобального индекса конкурентоспособности. Основными причинами этого являются ограниченность статистических данных и национальные методологии, не соответствующие международным стандартам. Исходя из этого, в пункте 2 Приложения 4 к Указу Президента Республики Узбекистан № ПФ-6003 от 2 июня 2020 года поставлена задача по отражению показателей Узбекистана в Глобальном индексе прав Международной конфедерации профсоюзов.

Справочно: среди важнейших показателей эффективности международного рейтинга и индексов, приоритетных для Республики Узбекистан, индекс структурного показателя свободы рынка труда Индекса экономической свободы в 2023 году составит 55,3, индекс приоритета прав — 0,53, показатель защиты основных прав — 0,47, структурный показатель основных трудовых прав прогнозируется на уровне — 0,53. Вдобавок, прогнозируется, что структурный показатель занятости в наукоемких областях Глобального инновационного индекса получит 24 балла, структурный показатель фирм, предлагающих формальное обучение, — 20 баллов, структурный показатель обеспечения занятости женщин с высшим образованием — 22 балла. Согласно прогнозам, в 2023 году Индекс женщин, бизнеса и права составит 91,2 балла. Свобода передвижения для женщин оценивается в 100, работы 75, условий труда 100, пенсии 75. [4].

Индекс трудовых прав 2022 г. (LRI 2022) – это де-юре индекс, охватывающий 135 стран и построенный на основе срока пребывания работников в должности. Всего по 10 индикаторам оценивается 46 вопросов или критериев. Общий балл рассчитывается путем взятия среднего значения каждого индикатора, где 100 – это наивысший возможный балл. Индекс использует систему ранжирования от полного отсутствия достойной работы до достойной работы. Индекс трудовых прав призван активно способствовать достижению Целей в области устойчивого развития путем предоставления необходимой

(дополнительной) информации о положениях де-юре, в частности, по вопросам, охватываемым ЦУР 8 (Достойный труд), ЦУР 5 (Гендерное равенство), ЦУР 10 (Сокращение неравенства) и ЦУР 16 (Сильные институты). Индекс основан на национальном трудовом законодательстве, действующем с 1 января 2022 года. Индекс не учитывает в своем рейтинге показатели рынка труда, связанные с COVID-19.

Суммарный балл Узбекистана – 73,5 из 100 баллов. Общий балл для Узбекистана ниже, чем средний региональный показатель для Кавказа и Центральной Азии (79,5). Азербайджан имеет самый высокий балл на Кавказе и в Центральной Азии.

Из-за фактического запрета права создавать организации и вступать в них и/или вести коллективные переговоры (нарушения № 36 и/или 73 в таблице указанной ниже) Узбекистан получил наихудший балл по умолчанию [5].

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, в целях улучшения позиций Республики Узбекистан в рейтингах и индексах в данной сфере предлагается следующее:

– запретить наложение дисциплинарного взыскания на работников, избранных членами профсоюзного органа и не освобожденных от работы на производстве без согласия профсоюзного объединения;

– введение порядка перечисления 30% штрафа, наложенного на нарушителя, в профсоюз при установлении факта нарушения трудового законодательства профсоюзом и внесении в компетентные органы предложения о принятии мер в связи с этим;

– пересмотр требования о количестве членов профсоюзов при государственной регистрации.

– разработка законопроекта о митингах, собраниях и демонстрациях;

– усиление работы по обеспечению свободы негосударственных некоммерческих организаций, занимающихся защитой прав человека и управленческой деятельностью;

– рассмотрение вопроса внесения проекта поправок в настоящий Закон Федерацией профсоюзов Узбекистана, в частности изучить вопрос о снижении требования для создания общественных объединений с трех тысяч членов до одной тысячи и обеспечения свободы профсоюзов;

– пересмотр требования о количестве членов профсоюзов при государственной регистрации;

- создание свободного профсоюза (объединения) путем определения действующего законодательства и сложившейся практики в Узбекистане;
- внесение изменений в действующие нормативно-правовые документы по профилактике сексуального насилия на рабочем месте;
- изучение и анализ законодательства развитых зарубежных стран о профилактике сексуального насилия на рабочем месте и уголовной ответственности правонарушителей;
- отмена принудительного труда при благоустройстве, строительстве и ремонте в системах дошкольного и школьного образования;
- увеличение количества государственных инспекторов труда;
- усиление использования информационных технологий при осуществлении контроля и пропагандистской деятельности. В частности, разработка нормативно-правового документа о беспрепятственном вхождении в предприятия и реализации контрольных функций;
- продемонстрировать стремление руководства страны к активной интеграции республики в мировое сообщество;
- повышение инвестиционной привлекательности за счет внедрения международных критериев оценки социально-экономической ситуации в стране;
- Снятие торговых ограничений путем получения статуса бенефициара GSP+ и отмены текстильного бойкота;
- на основе анализа фактов дел о защите и восстановлении трудовых прав работников, начиная с 2021 года, ежегодно осуществлять разработку и издание «Зеленой книги по обеспечению трудовых прав в Узбекистане»;
- осуществление мер по имплементации в стране Конвенций МОТ № 98 от 1949 г. о праве на ведение коллективных переговоров и ассоциации и № 87 от 1948 г. о свободе ассоциации и защите права на организацию профсоюзов;
- определение права на забастовку и механизмов его реализации в национальном законодательстве;
- разработка правовых норм, определяющих порядок разрешения коллективных трудовых споров;
- разработка порядка определения и публикации статистических показателей по национальным нормам труда до конца 2021 года.

Список использованной литературы:

1. Международный рейтинг и индексы – повышают престиж Узбекистана на мировом уровне, укрепляют его позиции, обеспечивают

прозрачность; тезис. 29.07.2020 // <https://yuz.uz/news/xalqaro-reyting-va-indekslar>;

2. Показатель Узбекистана в Индексе экономической свободы // <https://www.heritage.org/index/country/uzbekistan>;

3. Показатель Узбекистан в Глобальном инновационном индексе// https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/;

4. Указ Президента Республики Узбекистан от 2 июня 2020 года

5. № УП-6003 // <https://lex.uz/uz/docs/4838762>;

6. Показатель Узбекистана в индексе трудовых прав // <https://labourrightsindex.org/lri-2022-documents/uzbekistan.pdf>.